

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУХАКИМОВА Дурдона Мамаджановна
Ўзбекистон давлат хореография академияси
доцент в.б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156556>

ХОРЕОГРАФИЯ ЖАМОАЛАРИДА БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада бўлажак хореография соҳасида мутахассисларни тайёрлаш, касбий фаолиятидан қатъий назар интеллектуал, маънан ва маданий томондан билимни бошидан то профессионал даражагача шакллантириш масаласи кўриб чиқилган. Хореография жамоалари раҳбари касбини эгаллаш учун иш фаолиятида бошқарув маҳорати, касбий компетенцияларни ўзига хос жиҳатларига алоҳида эътибор берилганлиги қайт этилган.

Калит сўзлар: интеллект, хореография жамоалари раҳбари, компетенция, санъат, рақс, мутахассис, маҳорат, касб, маданият, лойиҳа, профессионал.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье подчеркивается о важности знаний, практического опыта, профессиональных навыков и личностных качеств руководителя, позволяющий ему качественно решать определенные задачи при организации творческого процесса в хореографическом коллективе.

Ключевые слова: интеллект, управление хореографическим коллективом, компетенция, искусство, танец, специалист, умение, профессия, культура, проект, профессионал.

MANAGEMENT ACTIVITIES IN CHOREOGRAPHIC COMMUNITIES SPECIFIC ASPECTS

ANNOTATION

This article emphasizes the importance of knowledge, practical experience, professional skills and personal qualities of a leader, allowing him to efficiently solve certain problems when organizing the creative process in a choreographic group.

Key words: intelligence, choreographic team management, competence, art, dance, specialist, skill, profession, culture, project, professional.

Илм-фаннинг илдам тараққиёти янги технологияларни вужудга келиши натижасида замонавий санъат ўзининг юқори ижодий авж нуқтасига кўтарилди. Ижодкорлардан тиришқоқликни талаб қилиб, томошабиннинг диққатини жалб қила олиши учун ҳар бир сахнани тасаввурида яратиб, виртуаллаштира олишидек талабни қўймоқда [1, Б.3].

Хореография соҳасида мутахассисларни тайёрлаш, касбий фаолиятдан қатъий назар интеллектуал, маънан ва маданий томондан билимни бошидан то профессионал даражагача шакллантиришнинг зарурлигини тасдиқлайди. Ҳозирги кунда таълим тизими келажакдаги жамиятнинг ижтимоий ва маданий салоҳиятни шакллантиради.

Бўлажак хореографларга таълим олиш жараёни – бу инсонда меҳнат фаолиятини муваффақиятли амалга оширишда аҳамиятли саналган касбий билимлар, сифат, компетентлик ва креатив фикрлаш асосида ривожлантириш ҳамда ўз-ўзини такомиллаштиришнинг энг мақбул давридир.

Хореограф - шунчаки ижодий касб эмас. Ушбу касб эгалари билим ва кенг қўламли масалаларни ҳал қилиш, касбий компетенция, ижодий фикрлаш ва, албатта, ўз касбининг устаси бўлишларини тақозо этади. Ҳақиқий санъат истеъдоднинг маҳорат билан уйғунлигида туғилади. Маҳорат эса кўплаб авлодларнинг энг сара анъаналарини ва тажрибасини саралаб тўплаган мактабда сингдирилади. Ўқувчининг истеъдодини ривожлантириш, унга зарур билим ва кўникмаларни бериш хореография жамоалари мутахассисларини тайёрлашнинг асосий белгиларидан биридир. Бироқ хореография соҳасига оид тамойилларни билишдан, ушбу тамойилларни ижодда гавдалантира олишдан фарқ қилади.

Ғоя ҳамма ишнинг негизи бўлиб- хореографик жиҳатдан яратилмаган сахна кўринишининг дастлабки ҳаёлий тасаввурдир. Ушбу вазифадан ижодий ва тадқиқот изланишлар жараёнида тўғри танлов қилишдан бошланади. Аммо бундай глобал вазифани бажаришдан олдин замонавий хореограф ўқув жараёни доирасида нафақат рақс композицияси асослари ва сирларини англаши, балки ахборот технологияларидан тўғри фойдаланиш кўникмаларига ҳам эга бўлиши керак. Ўз соҳасида ушбу билим ва кўникмаларни моҳирона қўла оладиган мутахассис бўлиши керак [4].

Билимларни жамлаш, сақлаш, узатиш, уларнинг мантиқий тузилмасини яратиш ва истиқболда касбий фаолиятини ташкил этишда улардан самарали фойдаланиш каби ҳолатларни ўзида мужассам эттиради. Маълумки, тайёр ҳолда олинган билимлар, одатда, уларни амалиётда қўллашни қийинлаштиради, бу айниқса, аниқ масалаларни ечишда намоён бўлади. Шунинг учун билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришда талабаларнинг бевосита амалий фаолият кўрсатишлари талаб этилади. Биринчидан хореограф рақс соҳаси бўйича профессионал билим ва ижрочилик маҳоратга эга бўлиши лозим. Иккинчидан, рақс сахналаштириш бўйича зарурий кўникмалар билан бирга жамоани бошқариш ва ижодий фаолиятини тўғри олиб бориш бўйича етарли малака ва тажрибага эга бўлиши зарур [3, Б.52].

Хореографик бадиий жамоани ташкил қилиш ўзига ҳос қонуният ва вазифалар асосида ҳосил бўлади ва хореографларнинг бошқарув лаёқати ва интилишлари билан амалга оширилади.

Хореография жамоа раҳбари ғоявий ва ижодий раҳбар деб ҳисобланади. Шунинг учун хореография жамоалари раҳбари касбини эгаллаш учун алоҳида компетентлик ва креативлик билимларга талаблар қўйилади. Шахсга йўналтирилган таълим жараёнида, бўлажак раҳбарларнинг ҳар ишда ва амалда ўрнатилган бўлиши, компетентлиги ва ташаббускорлиги, самимийлиги ва ҳалоллиги, ҳамда одоб-ахлоқи талабаларда мунтазам тарзда тарбияланиб борилади ва сингдирилади. Раҳбар янги шароитларда “ғоявий йўл кўрсатувчи”, ўз касбининг устаси бўлиб, соҳанинг сирларини ҳар томонлама чуқур ўрганиб, ўзида сақлаб қолиши зарурдир [2, Б.18].

Бошқарув фаолияти ўз моҳияти ва тавсифига кўра жамият ҳаётини ақлий тартибга солиш билан аҳамиятлидир. Бу ўзига хос юксак санъат ва маҳоратни талаб қилувчи фаолият, шу фаолият асосида қарорларни қабул қилиш ва унинг бажарилишини назорат қилишдир.

Инсониятнинг фан-техника иктисодиёт ва ижтимоий ютуқлари қанчалик кўпайиб борса, бошқарув фаолиятининг илмга бўлган талаби шунчалик тўхтовсиз ошиб бориши содир бўлади.

"Маданият" атамаси ушбу жараёнда фундаментал асос сифатида хизмат қилиб, ушбу атама қакида тушунчамизга мувофиқ биз мулоқотни, маданиятлараро компетенцияси ва қўшма ижодкорлик ҳақида тассавуримизни шакллантирамиз.

Маданият авлоддан-авлодга ўтадиган мерос сифатида кўрилади. Ҳар бир киши ўз маданиятининг тизими ва тузилишини ўрганиши керак. Маданиятнинг бундай таърифи бизнинг ишимизда ҳам аҳамиятли бўлиб, маданиятга оид маълумотни "узатувчи каналларининг" тузилиш усулларига эътибор қаратишимизга имконини беради [4].

Хореография жамоаси раҳбари маданият ва санъатнинг жамиятда фаолият кўрсатиш хусусиятларини тасаввур қила олиши, ҳамда халқаро маданиятлараро алоқаларни ўрната била олиши зарур. Ўз навбатида, бу маданий маълумотларга мойилликни, ўз маданиятига ҳам, бошқа халқларнинг маданиятига нисбатан ҳам турли маданий соҳаларда етарлича кенг хабардорликни шакллантиришнинг зарурлигини англатади.

Хореография жамоалар раҳбарларни касбий фаолиятни ташкил этишда муҳим аҳамиятга эга бўлган компетентликнинг функциялари ҳозирги кунда бошқарув амалиёт жараёнларида ўз ифодасини топган. Булар,

- тафаккурнинг эгилувчанлиги
- ноанъанавийлиги
- истиқболни кўриш.

Раҳбар компетентлиги кўпинча шахснинг фаолият юритишга умумий қобилияти ва унинг касбий тайёргарлигида намоён бўлувчи билим ва тажрибаларга асосланган интеграллашган сифатлар назарда тутилади. Демак, компетенция ва компетентлик тушунчалари билим, малака ва кўникма тушунчаларидан кенгрок, чунки улар шахснинг йўналтирилганлиги, муаммоларни ҳис қила олиши, синчковликни намоён қила олиши, эгилувчан фикрлашга эга бўлиши каби сифатларни ўз ичига олади.

Компетентлик тушунчаси нафақат аниқ билим ва кўникмалар, балки аниқ стратегияга мос эмоция ва муносабат, худди шунингдек, бутун бир тизимни бошқариш механизми мавжуд эканлиги талаб этиладиган мураккаб амалий масалаларни ҳал этиш билан боғлиқ.

Ҳозирги кунда хореографларга танланган хореографик лойиҳани амалга ошириш жараёнида – асосий хореографик ғоя муаллифи, сахналаштирувчи балетмейстер, ташкилотчи вазифаларини бажаришга тўғри келади. Лойиҳанинг муваффақияти хореографнинг ўз ишига ўзини тўғри йўналтира олишига боғлиқ. Чунки бу вазифалар ушбу соҳаларни назарий ва амалий жиҳатларини яхши билиши, уни чуқур таҳлил қила олишини талаб этади.

Хореография жамоаларда бошқарувни ижобий натижа бериши, аввалом бор жамоа раҳбарининг ижодий ва бошқарув сифатларини бирлаштириш билан боғлиқдир [3, Б.51].

Хореографнинг зукколиги, билимлилиги, меҳнаткашлиги, ўз касбининг фидойилиги, ишбилармон ва тадбиркорлиги ушбу вазифаларни бажаришида яхши самара беради.

Шунинг учун, хореография жамоаси раҳбарлари доимо ўз маърифатини ошириши, замонавий талабларга муносиб бўлиши, бадиий ижод борасидаги билимларини бойитиши, санъатнинг турли соҳаларидаги энг янги, илғор ғояларини ўзлаштириши, маданий ходисалардан ва улар атрофидаги баҳслардан, ютуқ ва камчиликлардан хабардор бўлиши талаб этилади. Яъни танлаган соҳасини компетентли мутахассиси бўлиши лозим.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abduxakimova D.M. Raqs kompozitsiyasi asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Navro‘z”, 2020. – 86 б.
2. Usmanova G.N. Raqs kompozitsiyasi asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan ziyosi”, 2022. – 152 б.
3. Горлина И. Г. Искусство балетмейстера. Учебная литература. – T.: “Fan ziyosi”, 2022. – 268 с.
4. Абдухакимова Д.М. Сифатли таълимда самара ва натижадорлик // Маданият чорраҳалари. 2023, № 1. – Б. 19-22.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz